

TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATIDA INSON HUQUQLARI, ERKINLIKLARI VA QONUNY MANFAATLARINI TA'MINLASHGA OID XALQARO-HUQUQIY HUJJATLARNING TAHLILI

Bobomurodov Farxod Boymurodovich

Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tashkiliy boshqarma yagona tezkor boshqaruv markazining mas'ul xodimi, podpolkovnik yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) E-mail: farhod86b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11201235>

Annotasiya. Maqolada tezkor-qidiruv faoliyatida inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashga oid xalqaro-huquqiy hujjatlarning mazmuni tahlil qilinib, ilmiy asoslantirilgan xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: inson huquqlari, erkinlik, deklarasiya, Konventsiya, bitim, shartnoma, polisiya kodeksi.

TQFda inson huquqlariga oid xalqaro hujjatlar inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish uchun huquqiy manba bo'lib xizmat qiluvchi xalqaro shartnoma, bitim, Konventsiya, deklarasiyalarni qamrab oladi.

XIX asr boshlarida dunyoning barcha mamlakatlari uchun inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish bo'yicha muhim hujjatlar qabul qilindi. Xususan, 1815-yilda "Qul savdosini taqiqlash haqida Vena konventsiyasi" va 1864-yili "Urush paytida yaradorlar va bemorlarni himoya qilish haqida" Jeneva konventsiyasi shular jumlasidandir.

Dunyoda tinchlikni, xavfsizlikni ta'minlashda davlatlarning va barcha millatlarning o'zaro xamkorligini rivojlantirish maqsadida 1945-yilda Birlashgan Millatlar tashkiloti tashkil etildi. Ushbu xalqaro nufuzli tashkiloti tomonidan bugunga qadar universal, mintaqaviy, shuningdek, jinoyatchilikka qarshi kurashish, hamkorlik, boshqa sohalarda ikki tomonlama, ko'p tomonlanma xarakterdagi inson huquqlari (ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy va boshq.)ni ta'minlashga oid yuzdan ortiq xalqaro hujjatlar qabul qilindi. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hujjatlarni amal qilish hududining chegarasiga ko'ra uch guruhga bo'lish mumkin. Dunyodagi har qanday davlatlarning ishtirok etishi mumkin bo'lgan universal xalqaro hujjatlar – xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan printsiplari va normalarini BMT tomonidan qabul qilingan deklarasiya, pakt va konventsiyalar tashkil etib, bugungi kunda 193 ta davlatlar BMTga a'zo hisoblanadi va ushbu davlatlarga BMT tomonidan qabul qilingan xalqaro hujjatlarga amal qilish taalluqlidir. Xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan hujjatlariga: BMTning "Inson huquqlari umumjahon deklarasiyasi" (1948);

“Odam savdosiga va uchinchi shaxslar tomonidan tanfurushlikdan foydalanishga qarshi kurash to'g'risida konventsiyasi” (1950); “inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi Evropa konventsiyasi” (1950); “Giyohvandlik vositalari to'g'risida yagona konventsiyasi” (1961); “Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risida xalqaro pakti”, “Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida xalqaro pakti”, “Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga doir fakultativ bayonnomasi” (1966); “Yadroviy qurilmalarni va yadroviy materialni jisman himoya qilish to'g'risida konventsiyasi”(1979); “Psixotrop moddalar to'g'risida konventsiyasi”(1971); “Odamlarni garovga olishga qarshi kurash to'g'risida xalqaro konventsiyasi” (1979); “Bolalarni boshqa mamlakatlarga o'g'irlab olib ketishning fuqarolik jihatlarini to'g'risidagi Gaaga konventsiyasi” (1980); “Qiynoqlarga hamda muomala va jazolashni boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsitadigan turiga qarshi konventsiyasi” (1984); “Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurash to'g'risida Birlashgan Millatlar tashkilotining konventsiyasi” (1988); “Yollanma jangchilarni yollash, foydalanish, moliyalashtirish va o'qitishga qarshi kurashish to'g'risida xalqaro konventsiyasi”(1989)[1] kabilar kiradi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingandan so'ng, bir qancha xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan hujjatlari qabul qilingan bo'lib, bularga: BMTning “Fuqarolik, oilaviy va jinoiy ishlar bo'yicha huquqiy yordam munosabatlar to'g'risidagi konventsiyasi” (1993); “Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida xalqaro konventsiyasi” (1999); “Bola huquqlari to'g'risidagi konventsiyaga doir, bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi, bolalar pornografiyasiga doir fakultativ protokoli” (2000); “Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi Birlashgan Millatlar tashkilotining konventsiyasi” (2000); “Terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risida Shanxay konventsiyasi” (2001) kabilarni ta'kidlash mumkin. Dunyoda inson huquqlariga oid jami 27 ta universal xalqaro hujjatlar qabul qilingan bo'lib, shundan 11 tasi deklarasiya, 16 tasi konventsiyalarni tashkil etadi. Universal xalqaro hujjatlarning mazmunida insonni barcha huquqlari oliy qadriyat sifatida tan olinib, ushbu xalqaro hujjatlarning mazmuni tahlil qilinganida birinchidan, bolalarning huquqlari, asosiy erkinliklarini BMTning Nizomiga muvofiq ta'minlash, ularni Vatanga muhabbat, qonunlarni hurmat qilish ruhida tarbiyalanishiga shart-sharoitlar yaratish[2]; ikkinchidan, inson huquq va erkinliklarini (shaxsiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va boshq.) buzilishigi yo'l qo'ymaslik[3]; uchinchidan, inson huquqlari umumjahon

deklarasiyasida fuqarolik va shaxsiy huquqlar sohasidagi yashash huquqi; erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi; qiynoq, shafqatsiz, insoniylikka zid va shaxs qadr-qimmatini kamsituvchi muomala va jazo turlaridan erkin bo'lish huquqi; turar joy daxlsizligi huquqi; harakatlanish erkinligi huquqi; fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqi; ma'lumotlardan erkin foydalanish[4] kabi etti huquqlar nazarda tutilgani va ushbu huquqlar asosiy qomusimizda ham o'z aksini topgani; to'rtinchidan, barcha davlatlarda qochoqlar muammolarining ijtimoiy va insonparvarlik xususiyatini hisobga olish, tinchlikka qarshi, harbiy jinoyatlar yoki insoniyatga qarshi jinoyatlarning oldini olishda qochoqlar muammosi bilan bog'liq davlatlar o'rtasidagi ixtilofning oldini olish choralari ko'rilishi; beshinchidan, shaxsni jamiyatda tutgan o'rni, huquqiy maqomini mustahkamlab fuqaroligi bo'lmagan shaxs (apatrid) bo'lib qolishining oldi olinishi; oltinchidan, har bir insonga xos qadr-qimmat va tenglik printsiplariga amal qilish; shaxsning irqi, jinsi tili yoki dinini ajratmasdan inson huquqlari va asosiy erkinliklariga rioya etilishi; ettinchidan, shaxsning barcha huquqlari va erkinliklaridan mahrum qilish taqiqlanishi; sakkizinchidan, inson va fuqarolar iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlaridan doimiy ravishda foydalanishi; To'qqizinchidan, nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari va erkinliklarini kafolatlash davlat tomonidan amalga oshirilishi; o'ninchidan, ayollarga nisbatan jismoniy, ruhiy, jinsiy va iqtisodiy zo'ravonliklar sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik, gender tengligi asosida ularning huquqlari va erkinliklarini ta'minlash[5]; o'n birinchidan, shaxsni boshqa shaxs sodir etgan jinoyati uchun jazolash, qo'rqitish, zo'rlash, har qanday tusdagi kamsitishga asoslangan qasddan kuchli og'riq yoki jismoniy yoxud ma'naviy azob berilishi qiynash hisoblanib[6], ushbu harakatlarni sodir etgan aybdor shaxsga uzoq muddatli ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi; o'n ikkinchidan, har bir inson yakka va jamoaviy tartibda milliy va xalqaro miqyosdagi inson huquqlari va asosiy erkinliklarini targ'ib qilishi; o'n uchinchidan, madaniy xilma-xillik asosida insonning madaniy huquqlari va erkinliklari (mualliflik huquqi, ijod erkinligi va boshq.)[7] ta'minlanishi; o'n to'rtinchidan, nogironlarning yashash, fuqarolik, huquqiy himoyalani, ta'lim olish, salomatliklarini saqlash, boshqalar bilan teng ravishda mehnat qilish, bo'sh vaqtini dam olish va sport bilan shug'ullanishga sarflash, etarlicha turmush sharoitiga ega bo'lish va ijtimoiy yordam huquqlari e'tirof etilgan[8] va ularni amalga oshirishning huquqiy kafolatlari belgilangani; o'n beshinchidan, xalqaro huquq normalariga binoan shaxslarni zo'rlik ostida g'oyib bo'lishi bilan bog'liq jinoyatlar shaxsga qarshi jinoyatlar hisoblanib, aybdor shaxslar jinoyat qonunchiligiga ko'ra javobgarlikka tortilishi; o'n

oltinchidan, BMTga a'zo har bir davlat mahalliy xalqlar huquqlari (yakka va jamoaviy huquqlar; madaniy huquqlar; ta'lim, sog'liqni saqlash, ish bilan ta'minlash, til va boshqa huquqlarga bo'lgan huquqlar)tan olinishini ta'kidlash mumkin. Mazkur universal xalqaro hujjatlarning inson huquqlarini ta'minlashga doir aksariyat qoidalari milliy qonunlarimizning normalari mazmuniga singdirilgan bo'lib, ularga amal qilish kerak.

Dunyoning ayrim qit'asidagi davlatlar birgalikda qabul qilgan mintaviy xalqaro hujjatlar mazmunida inson huquqlarini ta'minlashga oid umumiy qoidalar belgilangan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, inson huquqiga oid Amerika, Afrika, Evropa, Osiyo kabi mintaqalarda jami 25 ta xalqaro hujjatlar qabul qilingan bo'lib, shundan 5 ta deklarasiya va 20 tasi konventsiyalardir. Ushbu xalqaro hujjatlarda inson va fuqarolarning yoshi, jinsi, ijtimoiy ahvolidan qat'iy nazar barcha huquq va erkinliklari mahalliy va xalqaro darajada kafolati belgilab qo'yilgan. Mintaqaviy xalqaro hujjatlarning mazmuni tahlil qilinganida birinchidan, mintaviy xalqaro hujjatlar dunyoning mintaqalarida: Amerika, Afrika, Evropa, Osiyo davlatlari o'rtasida qabul qilinganligi; ikkinchidan, mazkur xalqaro hujjatlarda insonning barcha huquq va erkinliklari himoya qilinishi; uchinchidan, barcha tUSDagi qiynoqlarni oldini olish va ushbu jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni qat'iy jazolanishi kabi masalalar yoritilgani; to'rtinchidan, yoshi, jinsi, irqi, millati, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy ahvolidan qat'iy nazar turli toifada shaxslarni huquqlari va erkinliklari xalqaro hujjatlar bilan kafolatlanishi; beshinchidan, jamiyatda erkak va ayollar teng bo'lib, ularning huquqlari va erkinlari teng ravishda himoya qilinadi.

TQFda inson huquqlari va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini ta'minlashda jinoyatchilikka qarshi kurashishning sohalariga oid jami

115 ta xalqaro hujjatlar qabul qilingan bo'lib, xalqaro hujjatlarning tasniflanishiga ko'ra: 1,9 foizi deklarasiya; 2,6 foizi pakt; 1,8 foizi kelishuv; 13,2 foizi Konventsiya; 32,4 foizi shartnoma; 52,7 foizi bitim; xalqaro-huquqiy hujjatlarning sohalariga ko'ra: 4,3 foizi bevosita inson huquqlari va erkinliklarni ta'minlashga oid; 27,4 foizi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish; 12,3 foizi terrorizm, ekstremizmga qarshi kurashish; 3,6 foizi qurol, o'q-dori, portlovchi moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi; 15,7 foizi giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish; 11,3 foiz shaxslarni qidirish, ushlab berish va ekstradisiya masalalari; 1,7 foizi axborot xavfsizligi; 16,6 foizi fuqarolik, savdo, oilaviy va jinoiy ishlar bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish; 3,6 foizi jinoiy jazolar ijro etilishini ta'minlash; 3,5 foizi esa bojxona sohasidagi[9] TQFga oid munosabatlarni tartibga soladi. Inson

huquqlari va erkinliklari ta'minlashda birinchi navbatda tahlil qilingan TQFga doir xalqaro hujjatlarning mazmunidagi huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etish lozim. Boisi, huquqiy bo'shliqlarning mavjudligi inson huquqlarini ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur xalqaro hujjatlarning mazmun-mohiyati tahlil qilish asosida quyidagilar: *birinchidan*, inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga xizmat qiladigan xalqaro-huquqiy hujjatlarning mohiyatini to'liq anglagan holda qonuniylik, inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi tamoyillari asosida HOlari tezkor bo'linmalarining xodimlari xizmat faoliyatini adolatli va samarali tashkil etish; *ikkinchidan*, hozirgi kunda Respublikamiz hududida kiberjinoyatlarga qarshi kurashish masalasi eng dolzarb muammolaridan biri bo'lganligi bois, jismoniy va yuridik shaxsning mulkiy daxlsizlik huquqi buzilishini ta'minlash, misol uchun ushbu turdagi huquqbuzarliklar bo'yicha 2019-yilda 122 ta; 2020-yilda 723 ta; 2021-yilda 2553 ta; 2022-yilda 5277 tani tashkil etib, to'rt yil ichida murojaatlar soni 43 barobarga oshgan. 2023-yilning 9-oyida 8734 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, fuqarolarga etkazilgan moddiy zararining miqdori uch yilda 372 milliard 800 mln. so'mni tashkil etgan. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishning samaradorligini oshirishda O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan rivojlangan davlatlar xususan, Janubiy Koreya, Yaponiya, Xitoy, Germaniya, Bolgariya, Avstriya, Quvayt, Misr, Saudiya Arabistoni, Kipr va Ispaniya davlatlari bilan "Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda tezkor hamkorlik to'g'risida"gi bitimlarni qabul qilinishi va hamkorlikda amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirilishi lozim; *uchinchidan*, o'rganilgan 115 ta xalqaro hujjatlarning 55 tasi yoki 48,2 foizi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi halqaro hujjatlarni tashkil etganligi, shuningdek Respublikamiz hududida sodir etilayotgan umumiy jinoyatlarning 35-40 foizi mulkiy va korrupsiyaviy jinoyatlarni (shundan qariyb 20 foizi latent jinoyatlar) uyushgan guruh tarkibida sodir etilishi natijasida jismoniy va yuridik shaxslarning sog'lig'i va mol-mulkiga zarar etkazilishi, shuningdek davlatga ham katta miqdorda zarar keltirayotganligi va ushbu masala bugungi kunda dolzarb muammoga aylanganligi, ilg'or xorij tajribasiga asoslanib O'zbekiston Respublikasining Hmqolari bilan boshqa davlatlarning HMQolari o'rtasida "Mulkiy turdagi, korrupsiyaviy jinoyatlarni uyushgan guruhlar tomonidan sodir etilishiga qarshi kurashish haqida" bitimlarni qabul qilish; *to'rtinchidan*, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashishga oid 14 ta

xalqaro hujjatlarning mazmun-mohiyatidan kelib chiqqan holda terrorizm va ekstremizm jamiyat rivoji uchun katta tahdid ekanligi, insonlarning shaxsiy hayot daxlsizligini ta'minlash maqsadida rivojlangan davlatlar bilan terrorizmga qarshi kurashishda samarali tashqi hamkorlik qilinishi uchun O'zbekiston Respublikasi bilan Vengriya, Janubiy Koreya, Bolgariya, Birlashgan Arab Amirliklari, Germaniya, Eron, Belarus, Mo'g'uliston, Ozarbayjon, Armaniston, Nepal, Kambodja va Shri - Lanka kabi davlatlar o'rtasida terrorizm va ekstremizmga qarashishga oid bitimlarni qabul qilish; *beshinchidan*, TQFda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashda jinoiy ishlar bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish sohasida halqaro huquqiy hujjatlarning asosiy qoidalarini (TQTlarini o'tkazishga sanksiya berish vakolatini prokurordan sudga o'tkazish) O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-prosessual kodeksi, "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi qonun normalarida va ichki ishlar vazirligining idoraviy hujjatlari mazmunida bayon etish taklif etiladi.

Bundan tashqari, BMT Bosh Assambleyasi xalqaro hamjamiyati tomonidan 17.12.1979 yilda huquqni muhofaza qilish organlarining xulq-atvorining standarti sifatida e'tirof etilgan "Huquqni muhofaza qilish bo'yicha mansabdor shaxslarning xulq-atvor kodeksi" (polisiya kodeksi) qabul qilindi. Ushbu Kodeksda har qanday mamlakat polisiyasi xodimlari uchun quyidagi talablarga amal qilishi: aholining potentsial zaif guruhlariga (bolalar, qariyalar, qochoqlar, muhojirlar, odam savdosi qurbonlari va boshq.) alohida e'tibor berish; polisiya xodimlari jinoyat sodir etishda gumonlanayotgan, ayblanayotgan yoki jabrlangan shaxslar bilan xushmuomalada bo'lish, ularning sha'ni, qadr-qimmatini kamsitmasligi, ularning shaxsiy xavfsizligini ta'minlash va hurmat qilish, shaxsiy hayotiga aralashmaslik; ushbu shaxslarga zaruriy mudofaning chegarasidan chetga chiqmasdan zarur hollarda kuch ishlatish; polisiya xodimlari tinch yurishlar, mitinglarda qatnashayotgan shaxslarga kuch ishlatmaslik; quroldan foydalanish, qo'llash tartibiga rioya qilgan holda ishlatish; faqat qonunda nazarda tutilgan asoslar mavjud bo'lganida shaxslarni hibsga olish va saqlash; hibsga olinganlarni joylashgan joyi haqida yaqin qarindoshlariga xabar berish, advokatni taklif etish, tibbiy yordamdan foydalanish imkoniyatini ta'minlash; hibsga olinganlarni sha'ni, qadr-qimmatini kamsitmaslik, ularni do'pposlash va boshqa qiynash holatlarini amalga oshirmaslik; polisiya xodimi noqonuniy buyruqlarni bajarmasligi, aks holda qonuniy javobgarlikka tortilishi; polisiya xodimlari qoidabuzarlik haqida xabari bo'lganida darhol bevosita yuqori turuvchi rahbariga xabar berishi[10] ta'kidlangan. Nazarimizda, TQFda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashda

huquqni muhofaza qilish bo'yicha mansabdor shaxslarni xulq-atvor kodeksida nazarda tutilgan muhim qoidalar va talablarga rioya qilib, amaliy faoliyatda to'g'ri tatbiq etilishi zarurdir. huquqni muhofaza qilish bo'yicha mansabdor shaxslarning xulq-atvor kodeksida nazarda tutilgan barcha davlat organlarining polisiya xodimlari uchun umumiy tavsiyaviy qoidadan kelib chiqib, Tqtlarni amalga oshirishda tezkor bo'linmalarining xodimlari quyidagi 10 ta muhim qoida va talablarga amalga qilinishi lozim: a) o'ziga biriktirilgan ma'muriy hududda yoki boshqa hududlarda istiqomat qilayotgan, doimiy yoki vaqtincha bandligi ta'minlangan aholining zaif, nochor, nogironligi bo'lgan, ehtiyojmand qatlam vakillariga alohida e'tibor qaratish; b) jinoyat sodir etishda gumonlangan va ayblanayotgan shaxslar bilan professional kasb etikasi qoidalariga rioya qilgan holda xushmuomala, samimiy munosabatda bo'lish; v) jinoyat sodir etishda gumonlangan va ayblanayotgan, jinoyatni sodir etishga tayyorgarlik ko'rayotgan, rejalashtirgan, tergov va sud organlaridan yashirinib qidiruvda yurgan shaxslarni qo'lga olishda, agar ular faol qarshilik ko'rsatishganida zaruriy mudofaa chegarasidan (ya'ni, etkazilishi mumkin bo'lgan zarar oldi olinishi mumkin bo'lgan zarar bilan teng yoki kam bo'lishi) chetga chiqmagan holda qarshilik ko'rsatish; g) ommaviy tadbirlarda, namoyish va mitinglarda tinch tadbirlarda ishtirok etayotgan fuqarolarga jismoniy kuch ishlatmaslik; d) qurol qo'llash tartibi va asoslariga binoan tabel va boshqa xizmat qurolidan foydalanish; e) faqatgina O'zbekiston Respublikasi JPKning 221-moddasida ko'rsatilgan asoslarga ko'ra shaxsni ushlab turish; yo) ushlangan shaxslarni yaqinlariga xabar berish, himoyachi bilan holi uchrashish va boshqa tibbiy xizmat ko'rsatilishi uchun sharoit yaratib berish; j) ushlangan va dastlabki ehtiyot chorasi qamoq tanlangan shaxslarni sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmaslik, qiynash, zo'rlik ishlatmaslik;

z) TQFni amalga oshirish vaqtida TQFni amalga oshiruvchi organ rahbari, prokuror, sud va boshqa mansabdor shaxs tomonidan noqonuniy ko'rsatma va buyruqlar berilganida bajarmaslik; i) TQFni amalga oshiruvchi organning tezkor bo'linmalari xodimi xizmat faoliyatini amalga oshirishda huquqbuzarlik va jinoyat haqida xabar topsa, yashirmasdan organ rahbariga axborot berishi lozim.

Shuningdek, xalqaro hujjatlar haqida Konstitusiyamizning 15-moddasi 3-qismida: "O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalari xalqaro huquqning umume'tirof etilgan printsip va normalari bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi huquqiy tizimining tarkibiy qismi"ni tashkil etishi bayon etilgan bo'lib, yuqorida tahlil qilingan 115 ta xalqaro hujjatlar, TQFda inson huquq va

erkinliklarini ta'minlashga ma'lum darajada xizmat qilayotganligi, biroq tezkor-qidiruv qonun normalarida: "xalqaro hujjatlar TQF sohasida huquqiy munosabatni tartibga solishda huquqiy asos hisoblanishi" haqida qoida bayon etilmagan. Mazkur masalada, TQFga taalluqli ayrim normativ hujjatlarning mohiyati o'rganilganda birinchidan, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarga qarshi kurashish; huquqbuzarliklar profilaktikasi; korrupsiyaga qarshi hamda odam savdosiga qarshi kurashish; xalqaro shartnomalar to'g'risida joriy qonunlarning 2-moddasida "xalqaro shartnoma"lar haqida qoidalarni belgilanganligi, ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida" qonunning 15-moddasi birinchi qismi ettinchi xatboshisida: "Jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqiy yordam ko'rsatish sohasidagi hamkorlik masalalari bo'yicha xalqaro shartnomalar asosida kelib tushgan so'rovnomalar" va ushbu qonunda nazarda tutilgan xalqaro hamkorlikga oid normaning ijrosini ta'minlashda Tqtlarni o'tkazishning huquqiy asoslarini mazkur qonunning mazmunida aks ettirishni taqozo etayotganligi; uchinchidan, 1995– 2018-yillarda TQFga oid munosabatlarni tartibga olish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi bilan Armaniston, Belarus, Bolgariya, Vetnam, Gruzziya, Ispaniya, Kipr, Litva, Moldova, Misr, Ozarbayjon, Rossiya, Slovakiya, Turkmaniston, Finlyandiya, Xitoy, Qirg'iziston, Qozog'iston, Hindiston va ShHTga a'zo davlatlar o'rtasida qabul qilingan xalqaro hujjatlarning mazmunida Tqt sifatida "Nazorat ostida etkazib berish" usuli bayon etilganligi; to'rtinchidan, Ukraina (3-m), Qozog'iston (4-m), Rossiya (4-m), Qirg'iziston (5-m), Ozarbayjon (2-m), Litva (2-m), Armaniston (2-m), Tojikiston (2-m), Belarus (4-m) kabi davlatlarning "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi qonunlari mazmunida: "Tezkor-qidiruv faoliyati sohasida xalqaro shartnomalarning qoidalari qo'llanilishi" kabi jumlaning bayon etilgani, tegishli xalqaro hujjatlar TQFni amalga oshirishning huquqiy asoslarini tashkil etishini anglatadi.

Bildirilgan fikrlar asosida O'zbekiston Respublikasining "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi qonunning 2-moddasini quyidagi:

"Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risidagi Qonunchilik ushbu qonun va boshqa Qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida O'zbekiston Respublikasining tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi" mazmunida bayon etish taklif etiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, ichki ishlar organlarida TQFni tartibga soluvchi xalqaro-huquqiy hujjatlarning mazmun-mohiyatini atroflicha tahlil qilinishi, TQFda inson huquqlari va erkinlarini ta'minlashga doir normativ hujjatlarda mavjud huquqiy bo'shliqlarni to'ldirishga, xizmat faoliyatini samarali tashkil etilishiga xizmat qiladi.

References:

1. Bobomurodov F.B. Ichki ishlar organlarining tezkor-qidiruv faoliyatiga taalluqli xalqaro huquqiy hujjatlar to'plami // mas'ul muharrir: yu.f.D. prof. V.B.Murodov. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2022. – 1212 b.
2. Фуломжонов О.Р., Абдусаломов М.И. Бола ҳуқуқларига оид ҳалқаро нормалар классификацияси // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bola-u-u-lariga-oid-al-aro-normalar-klassifikatsiyasi> (дата обращения: 01.05.2024).
3. Дадуани Т.Г. Сравнительный анализ положений резолюции ООН 96 (i) и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2011. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-polozheniy-rezolyutsii-ga-oon-96-i-i-konventsii-o-preduprezhdenii-prestupleniya-genotsida-i-nakazanii-za-nego> (дата обращения: 01.05.2024).
4. Мо'минjonov B.Q. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va O'zbekiston Konstitusiyasi // Ta'lim fidoyilari. 2022. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/inson-u-u-lari-umumzha-on-deklaratsiyasi-va-zbekiston-konstitutsiyasi> (Data obratsheniya: 01.05.2024).
5. Mirazimova G.O', Xusanova N.Q. Xotin-qizlarga nisbatan tayziq va zo'ravonlikning oldini olish, ularga chek qo'yishning huquqiy asoslari // Science and Education. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hotin-izlarga-nisbatan-tayzi-va-z-ravonlikning-oldini-olish-ularga-chek-yishning-u-u-iy-asoslari> (Data obratsheniya: 01.05.2024).
6. Mamadayupova V.Sh. Qiynoqqa qarshi kurashish – inson huquqlarini ta'minlashning muhim omili// huquqiy tadqiqotlar jurnali. – 2020.– 5-maxsus son B.27-32.
7. Капто А.С., Пережогина М.И. Вклад Юнеско в поощрение и преумножение культурного разнообразия // Социально-гуманитарные знания. 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-yunesko-v-pooschrenie-i-preumnozhenie-kulturnogo-raznoobraziya> (дата обращения: 01.05.2024).
8. Волкова Г.Н. Конвенция ООН «О правах инвалидов» и эволюция российского законодательства // Народонаселение. 2014. №1 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konventsia-oon-o-pravah-invalidov-i>

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

evolyutsiya-rossiyskogo-zakonodatelstva (дата обращения: 07.07.2023).; Раҳмонова Х.Ш. Ногиронларни ҳимоя қилиш – олий қадрият (Ногиронликни ҳимоя қилувчи қонунчиликка бир назар) Scientific Progress // VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1601 Uzbekistan www.scientificprogress.uz P.972-979.

9. Bobomurodov F.B. Ichki ishlar organlarining tezkor-qidiruv faoliyatiga taalluqli xalqaro huquqiy hujjatlar to'plami // mas'ul muharrir: yu.f.D. prof. V.V.Murodov. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2023. – 1212 b.

10. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года [https:// www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code of conduct.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml)